

MUQIMIY SATIRALARIDA VOQELIK TA'SIRLARI**Muhitdinova Muhlisa Sadriddinovna****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti****O'zbek tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi****Xolmirzayeva Aziza Jumanazar qizi****Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti****“Raqamli iqtisodiyot” fakulteti****3-bosqich talabasi****azizaholmirzaeva6@gmail.com. +998995380615****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178333>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk o'zbek shoirlaridan biri bo'lgan Muhammad Aminxo'ja Muqimiy hayoti va ijodidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot obrazlari tahlil qilinadi. Uning ayrim asarlari ham tahlil qilinib, o'sha davrda yashab o'tgan oddiy xalqning qiyinchiliklari ham tilga olinadi.

Kalit so'zlar: adabiyot, Muqimiy, satira, xalq, hokimiyat, ta'magirlik.

Adabiyot va iqtisodiyot o'zaro bog'liqdir, chunki adabiy asarlarda ko'pincha jamiyatning iqtisodiy tomonlari, ularning odamlar hayotiga ta'siri aks etadi. Adabiyotda yashash uchun kurash, ijtimoiy tengsizlik, globallashuvning ta'siri, texnologiyadagi o'zgarishlar va iqtisodiy inqirozlar kabi mavzular bo'lishi mumkin. Mualliflar iqtisodiy voqelikni aks ettirish va murakkab masalalar bo'yicha o'quvchilarda emotsional munosabat va tushuncha uyg'otish uchun simvolizm, syujet chiziqlari va personajlar kabi adabiy vositalardan foydalanadilar. Shunday qilib, adabiyot jamiyatga iqtisodiy muammolarni va ularni hal qilish yo'llarini topish va tushunishga yordam beradi. 19—20-asrlar o'zbek mumtoz adabiyotiga chuqurroq nazar solarekanmiz, Qo'qon adabiy muhiti alohida o'rin tutganiga amin bo'lamiz. Albatta, bu davrni Amiriy, Maxmur, Fazliy, Gulxaniy, Nodirabegim, Uvaysiy, Muxiy Xo'kandiy, Muqimiy, Zavkiy, Furqat, Xaziniy, Isoxon Ibrat kabi ijodkorlar ijodisiz tasavvur qilish qiyin. Bunday adiblar merosini o'rganish, ularni keng targ'ib qilish ma'naviyatimizni yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Muhammad Aminxo'ja Muqimiy (1850-1903)-o'zbek adabiyotining noyob va ta'sirchan vakillaridan biri hisoblanadi. Muqimiy o'zining asarlarida faqatgina badiiy talqin yaratish bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiy qarashlar va davlat boshqaruvi haqida o'z fikrlarini bildirgan. Shuningdek, buyuk adibimiz ma'naviy jihatdan boy kishilardan edi. Muqimiy asarlarini o'rganish asosida bu davrda mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni kuzatish va tahlil qilish mumkin. Asarlarni o'rganish asosida bugungi kunda ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy jihatlarni ko'rish mumkin. Bundan tashqari, Muqimiy o'z asarlarida rahbarlarning shaxsiyatini, xalq ulardan talab qiladigan muhim omillarni tilga olgan. Bu davr og'ir kechganiga qaramay, Muqimiy o'z asarlarida mamlakatning ma'muriy-boshqaruv tizimini, soliq tizimini qo'rqmasdan tanqid qila oldi. Bundan tashqari, asarlardan mamlakatning geografik joylashuvi va hududlarning ijtimoiy holatini o'rganishda foydalanish mumkin. Asarlarda aholi turmush darajasi ham qayd etilgan.

Muqimiy lirikasi janr xilma-xilligi – g'azal, ruboiy, muxammas va boshqalar bilan ajralib turadi. Har qanday janrdagi har bir she'r yorqin badiiy fazilatlar bilan ajralib turadi. Xuddi shunday Muqimiy asarlari ham soddaligi, samimiyligi, rang-barang tasviri bilan ajralib

turadigan mumtoz adabiyotimiz xazinasiga kiradi. Ammo o'zidan oldingilaridan farqli o'laroq, Muqimiy o'zining lirikasini ijtimoiy jihatdan keskinlashtirdi, ularni jamiyat illatlarining o'tkir motivlari bilan to'ldirdi.

Muqimiyning ijtimoiy keskinlik bilan ajralib turadigan va ijodkorning demokratik dunyoqarashini aks ettiruvchi satirasi o'zbek adabiyoti tarixida katta iz qoldirdi. Uning satirasi dolzarb va aniq manzilga ega. U hokimiyat tepasida turganlarning tamagirligi, ochko'zligi va xudbinligini, hiyla-nayrang, pul o'g'irlash, ijtimoiy mavqeini suiiste'mol qilish va poraxo'rlik bilan bo'yalgan byurokrtiyani qoralaydi va masxara qiladi. Undan nafratlangan mahalliy va qirol amaldorlari, ijtimoiy va ma'naviy illatlarning "qo'riqchilari" ko'pincha Muqimiy kinoyasi olovi ostida qolishgan.

Muqimiy satirik asarlarini nafaqat g'azal, balki murabba va muxammas shaklida ham yaratgan, bu o'sha davr uchun yangilik bo'lgan. She'riyatda satira mavzusini ancha kengaytirgan Muqimiy xalq tiliga yaqin tildan foydalangan, she'riy nutqqa kundalik va ijtimoiy (jumladan, o'zbek jamiyati uchun yangi) tushunchalarni bildiruvchi so'zlarni kiritgan. Muqimiy satirasi uchun jonlilik, tishlab istehzo, zaharli istehzo bilan ajralib turadi. Bu jihatdan uning ijodi shaharliklar folkloriga yaqin. Muqimiygacha bo'lgan o'zbek she'riyatida ba'zi-ba'zida baxil hukmdorlar yoki mutaassib avliyolarni qoralovchi satirik asarlar bo'lgan; she'rdagi qayg'uli mulohaza o'z ona yurtidagi ofatlarga tegishli. Qo'qonda, ijodida fuqarolik motivlari yaqqol eshitilgan shoirlar Mashrab, Gulxoniy, Maxmur bo'lgan. Muqimiyning xizmati shundaki, u she'riy satiraning mavzu va shakllari boyligini ancha kengaytirib, dadil umumlashmalarga ko'tarilgan. Uning satirik asarlarida mehnatkashlar o'zlarining norozilik tuyg'ularini, pulli kishi hokimiyatga ega bo'lgan ijtimoiy illatlarga qarshi norozilik tuyg'ularini mujassam etganini ko'rdilar. Shoirning eng muhim satirik asarlari ana shu "foйда ritsarlari" ga bag'ishlangan. Bunga 90-yillarning boshida o'zining firibgarlik hiylalari bilan mashhur bo'lgan haqiqiy biznesmen "Viktor Boy"ning hiyla-nayranglari haqida "Voqiai Viktor" satirasi yozilgan.

Berib oqcha Viktorga o'n yeti ming,

O'tar qon bilan ichlaridan yiring.

Qilib maxfi eldin pulin qistag'ay:

-Sango manda jon oshnosi,-d-gay

Shoir ushbu satirada minglab nochor insonlardan qarzga olingan pullarni qaytarib bermagan Hodi Xo'ja haqida gapirib bergan. Bu bilan o'zi hayotda ko'rgan ochko'z amaldorlarni qo'rqmasdan qoralagan. Bu satiraning yozilishiga sabab bo'lgan firibgar shaxs o'zi kim bo'lgan? Bu haqda "Zapiski Vostochnogo otdeleniya imperatorskogo Russkogo Arxeologicheskogo obshestva" to'plamining 1894-yildagi IX tomidagi so'z boshida quyidagicha ma'lumot uchraydi: "1891-yilning iyul oyida men (N. Ostruomov – Q. P.)Qo'qonda edim. O'sha yerlik qozi bilan tanishib qolib, pochta stansiyasidan uning uyiga bordim. Kechqurun mehmondo'st qozi o'z uyiga uchta hofizni taklif etdi... Hofizlar bir qancha ashulalar aytishdi. Bular orasida Xudoyorxon haqidagi hamda "Bekturboy" ashulasining tekstini topishga muyassar bo'ldim. "Bekturboy" ashulasining qahramoni (Bektur Dimitrievich Axmatov) og'a-ini Kamenskiylarning Qo'qondagi kontorasi bosh boshqaruvchisi edi... Axmatov kontoraga tegishli pullarni yig'a boshlaydi: ularning bir qismini o'zi olib qoladi, mol-mulkini esa boshqa kishi nomiga o'tkazadi. Bekturning muomalada yuz ming so'mlab puli bo'lib, u Farg'ona savdogarlari, Buxoro yahudiylari va afg'onlar bilan savdo-sotiq qilar edi.

Shunday qilib, 1889-yilning oktyabriga kelib kontoradagi pullar 207 ming so'mga kamayib ketadi. Axmatovga qarshi formal da'vo qo'zg'atildi. Shundan keyin mahalliy boylar undan o'z pullarini talab qila boshladilar..."

Mehnatkashlar orasida ulg'aygan, Sharq she'riyati klassiklari vasiyat qilgan yuksak axloqiy g'oyalar asosida tarbiyalangan Muqimiy qaysi sohada namoyon bo'lmasin, yolg'on, ikkiyuzlamachilik bilan hamisha murosasiz edi. Muqimiy satiralarda o'z qahramonlarini nafaqat tipik ekspluatator, balki tuban illatlarga ega, vijdonsiz, buzuq, axloqiy tamoyillari yo'q odamlar sifatida ham tasvirlaydi.

Muqimiy hokimiyat tepasida turib, uyalmasdan xalqni talon-taroj qilganlardan nafratlanardi. Uning keng ommabop she'rlari ana shunday odamlarni fosh qilishga, butun boshqaruv tizimining illatlarini ochib berishga bag'ishlangan: "Tanobchilar", "Saylov", "Mingboshi", va boshqalar.

Unga tushunarli edi: hokimiyat har doim boylar tomonida. Haqiqiy epizodga asoslangan bo'lishi mumkin bo'lgan "Voqiai ko'r Ashurboy Hoji" masnaviyini u umidsiz satrlar bilan yakunlaydi:

Haqorat qilingan kishilar qolib,
 Topib boy so'zi bunda zo'r e'tibor.
 Qachon kambag'allarning so'zi o'tar,
 Agar bo'lsa aqchang, so'zing zulfiqor.

Ushbu misralardan ko'rinib turibdiki, Muqimiy yashagan davrlarda oddiy ishchilarga boy amaldorlar tuhmat qilishganda ham puli borlar yutib bechora kambag'allarni hech kim eshitmagan.

Muqimiy o'zbek xalqi tarixidagi burilish pallasida o'zbek she'riyati uchun yangi – shu paytgacha voqelikdan yiroq, saroy-feodal an'analar, diniy mafkura doirasida cheklanib qolgan – yangi ufqlarni ochib, uni shu yo'lga yo'naltirganlardan biri edi. Mehnatkash xalq manfaatlariga xizmat qilish, uning ideallarini ifodalash. Muqimiy kinoyasida hokimiyatning o'zboshimchaligi, boylarning zulmi qoralangan, ijtimoiy norozilik g'oyalari shakllanishiga xolisona hissa qo'shgan. Uning lirikasi o'zbek she'riyatining oltin fondiga kirib, ko'p asrlik xalq og'zaki ijodi va mumtoz ijodining eng yaxshi yodgorliklari yonida turgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, buyuk adibimiz Muqimiy o'z asarlarida o'zi yashab o'tgan davrning qiyinchiliklarini, boy amaldorlarning qilmishlari haqida ma'lumot bera olgan. Shuningdek, u o'z davrida adolatparvarlardan biri bo'lib, jamiyatdagi turli illatlarni har doim tanqid qilib kelgan va bundan hech ham qo'rqmagan. Uning uchun birinchi o'rinda oddiy xalqning hayoti va farovonligi turgan.

References:

1. М. Горький/Мукими Фуркат. Избранные произведения
2. Q. Pardayev/Muqimiy lirik asarlarining matniiy-qiyosiy tahlili